

4. Komilov, A. L. (2020). Methods for Optimizing and Modeling Routes for Selecting a Routing Scheme for Passenger Transport in Buses (On the example of Surkhandarya). *International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology*, 7(9).

5. Kuziev, A. U., Alikulov, S. R., Muratov, A. X., & Komilov, A. L. (2019). Statement of Optimization Vehicle Routing Problems on Transport Network. *International Journal of Advanced Research in Science. Engineering and Technology*, 6(12).

6. Gayrat o'g, O. U. B. (2023). METHODOLOGY FOR TEACHING THE PERSPECTIVE ON THE BASIS OF AN INTEGRATIVE APPROACH WITH OTHER DISCIPLINES. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).

7. Khodjayeva, N., & Sodikov, S. (2023). Methods and Advantages of Using Cloud Technologies in Practical Lessons. *Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress*, 2(3), 77-82.

8. Valiyev, A., & Otabekov, U. G. O. G. L. (2022). TALABALARGA PERSPEKTIV TASVIR QURISHNI O'RGATISHDA INTERAKTIV METODLARNING O'RNI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 4-2), 768-779.

9. HAKIMOVA, N. J., KAYUMOVA, N. N., ULUG'MURODOV, N. X., & ABIDOVA, F. N. Q. *ТОПОГРАФИК СИРТИЛАРНИНГ ТЕКИСЛИК БИЛАН КЕСИШУВИ. ИНТЕРНАУКА Учредители: Общество с ограниченной ответственностью "Интернаука"*, 10-12.

**FAZOVIY TASAVVURNI RIVOJLANTIRISHDA PEDAGOGIK
DASTURIY VOSITALARNING O'RNI**

Saparboyev Jamoladdin Yuldashevich

Fan va texnologiyalar universiteti Aniq fanlar kafedrasida dotsenti v.b.

Otajonov Jamshid Otabek o'g'li

TATU, DI yo'nalishi 3-kurs talabasi

Bugungi kunda kompyuter texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta'lim sohasida ham o'z aksini topmoqda. O'z davrida murakkab va qimmatbaho bo'lgan elektron hisoblash mashinalari (EHM) bugungi kunda ma'lumotlarni saqlash, qayta ishlash uchun qulay va ishonchli vosita sifatida qo'llanilmoqda. Kompyuterlar ta'lim jarayoniga keng kirib bormoqda, ularni o'quv jarayonida qo'llashning usullarini ilmiy asoslashga urinishlar amalga oshirilmoqda.

Kompyuterdan foydalanib tashkil qilinayotgan ta'lim, ya'ni kompyuterli o'qitish texnologiyasi (o'quv elektron nashrlarini, internet resurslarini qo'llash, mashg'ulotlar bo'yicha taqdimotlar ishlab chiqish, ta'lim oluvchining bilimni nazorat qilish testlarini qo'llash) an'anaviy pedagogik qarashlarni inkor etmaydi, aksincha, ularni to'ldiradi. Agar ilmiy asoslangan pedagogik dasturiy vositalar (PDV) yaratish yo'llari chuqur tadqiq etilsa, o'quvchilar kompyuter bilan muloqot qilish

madaniyatini o‘zlashtirsa, o‘quvchilarning ta’lim-tarbiyasida katta yutuqlarga erishish mumkin.

Ma’lumki, informatika, matematika, fizika, kimyo, geografiya, xorijiy tillar kabi fanlar uchun PDV yaratish yo‘nalishida izlanishlar olib borilmoqda. Shu bilan birga, ta’limni kompyuterlashtirishda qator muammolar ham mavjud:

1. Kompyuterlarning yetishmasligi, ayniqsa chekka hududlarda;
2. Internet tarmoqlarida uzilishlar va tezligining pastligi;
3. Mavjud kompyuterlarning texnik turli xilligi;
4. Kompyuter asosida dars o‘tish metodikasining yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi;
5. Mavjud dasturiy vositalarning ilmiy va metodik jihatdan mukammal emasligi.

Tadqiqotchilarning fikricha, bu muammolarni hal etish informatika va PDV fanlaridan boshlanishi lozim. Chunki “Pedagogik dasturiy vositalar” fani o‘quv jarayonida kompyuterdan foydalanish uslubiyatini o‘rganuvchi yagona yo‘nalish hisoblanadi.

Bundan tashqari, ilmiy asoslangan dasturiy vositalar yetishmasligi ham dolzarb masaladir. Ko‘plab dasturlar faqat nazoratga yo‘naltirilgan bo‘lib, o‘quvchilarda ijodiy fikrlash, mustaqil izlanish va evristik ko‘nikmalarni rivojlantirishga xizmat qilmaydi. Shuningdek, ayrim PDVlar faqat darslik matnlarini ekranga ko‘chirish bilan cheklanadi, bu esa ularning pedagogik va uslubiy qiymatini pasaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, fazoviy tasavvurni rivojlantirishda samarali natijaga erishish uchun ta’limni kompyuterlashtirish infratuzilmasini yaxshilash, ilmiy asoslangan, interaktiv va vizual imkoniyatlarga ega PDVlar yaratish, o‘qituvchilarni PDVlardan foydalanish bo‘yicha tayyorlash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Жўраев В.Т. «Педагогик дастурий воситалар фанидан электрон дарслик» дастури. ЭХМ учун дастур. — Тошкент: Ўзбекистон Республикаси интеллектуал мулк Агентлиги гувоҳномаси № DGU 09425, 16.10.2020 й.

2. Мўминов Б.Б. Педагогик дастурий таъминот яратиш технологияси. Монография. Бухоро. 2010 йил. - 178 б.

3. Турсунов С.Қ., Жўраев В.Т. SMART синфлар ва уларда педагогик дастурий воситалардан фойдаланиш имкониятлари. Педагогика журнали. № 1. 2020 й.